

Identifikasi dan Analisis Vegetasi Spesies di Kawasan Jurusan Biologi sebagai Indikator Pemberdayaan Lingkungan

Vera Pertiwi (1910422001) – Laboratorium Ekologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Taksonomi tumbuhan merupakan cabang ilmu yang mencakup dalam pengidentifikasian tumbuhan yang mana bertujuan mengungkapkan dan menetapkan identitas atau jati diri tumbuhan, dalam hal ini adalah menentukan nama tumbuhan yang benar serta tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Ekologi tumbuhan erat kaitannya dengan melakukan analisis terhadap struktur vegetasi atau komposisi suatu jenis tumbuhan. Identifikasi tumbuhan yang disertai dengan analisis vegetasi merupakan suatu penelitian yang tentunya akan menghasilkan riset baru. Dengan adanya hal ini memudahkan para ahli dalam menentukan klasifikasi dan struktur vegetasi jenis tumbuhan. Adanya identifikasi dan analisis vegetasi tersebut, kita dapat mengetahui tumbuhan mana yang memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan lingkungan di jurusan Biologi, Universitas Andalas.

Identifikasi tumbuhan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengungkapkan dan menetapkan identitas atau jati diri tumbuhan, dalam hal ini adalah menentukan nama tumbuhan yang benar serta tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Klasifikasi merupakan susunan tingkatan taksonomi makhluk hidup yang digunakan untuk mempermudah pengelompokan makhluk hidup. Identifikasi dan klasifikasi dapat diawali dengan melakukan pengamatan pada karakter atau ciri morfologi pada akar, umbi, rimpang, batang, daun, dan bagian tanaman yang lain pada spesies, karakter yang muncul inilah yang dapat digunakan untuk proses identifikasi. Ada beberapa cara dalam mengidentifikasi tumbuhan menurut (Hasan dkk., 2000), dalam (Salim, 2017) diantaranya menyebutkan sebagai berikut : a.) ingatan, identifikasi dilakukan berdasarkan pengalaman atau ingatan; b.) bantuan orang lain, identifikasi dapat dilakukan dengan meminta bantuan para ahli; c.) specimen acuan, identifikasi dilakukan dengan membandingkan secara langsung menggunakan specimen acuan yang biasa di berikan etiket berdasarkan nama jenisnya, d.) pustaka, identifikasi dilakukan dengan membandingkan dan mencocokkan ciri-ciri tumbuhan yang diidentifikasi dengan gambar yang ada di pustaka. Identifikasi di lakukan dengan cara mencocokkan jenis sampel yang di dapat di lapangan dengan literatur tumbuhan dan menanyakan langsung tumbuhan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan identifikasi dilakukan sampai tingkat spesies atau minimal genus. Tumbuhan yang akan diidentifikasi dimungkinkan ada yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan, sehingga penentuan nama baru, atau tingkatan taksonnya harus mengikuti aturan yang terdapat di dalam KITT (Kode Internasional Tata nama Tumbuhan). Tumbuhan yang telah dikenali dapat diidentifikasi menggunakan ahli tumbuhan, spesimen, herbarium, buku-buku flora, ataupun kunci determinasi (Tjitrosoepomo, 2009).

Analisis vegetasi merupakan suatu cara mempelajari susunan atau komposisi jenis dan bentuk atau struktur vegetasi berupa komunitas tumbuhan dalam suatu habitat. Menurut (Steenis, 2006), tumbuhan bawah atau vegetasi dasar merupakan spesies yang mempunyai sebaran luas dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap faktor lingkungan. Melalui analisis vegetasi, dapat diketahui tumbuhan mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap suatu ekosistem yaitu dengan menghitung Indeks Nilai Penting (INP) dan Indeks Keanekaragaman. Menurut (Fachrul, 2012) menyatakan bahwa indeks nilai penting (INP) merupakan indeks kepentingan yang menggambarkan pentingnya peranan suatu jenis vegetasi dalam ekosistemnya, apabila indeks

nilai penting suatu jenis vegetasi bernilai tinggi, maka jenis tersebut sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem tersebut. Menurut (Indriyanto, 2006) menyatakan bahwa suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman spesies yang rendah jika komunitas tersebut disusun oleh sedikit spesies dan jika hanya ada sedikit saja spesies yang dominan, sebaliknya suatu komunitas dikatakan memiliki keanekaragaman yang tinggi jika komunitas tersebut disusun oleh banyak spesies. Menurut (Latifah, 2004) keanekaragaman jenis yang rendah disebabkan oleh suatu daerah yang didominasi oleh hanya jenis-jenis tertentu saja. Keanekaragaman jenis yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas yang tinggi, karena di dalam komunitas itu terjadi interaksi antara jenis yang tinggi. Nilai indeks keanekaragaman rendah menunjukkan bahwa terdapat tekanan ekologi baik dari faktor biotik (persaingan antar individu tumbuhan) atau faktor abiotik. Keanekaragaman rendah biasanya terdapat pada komunitas yang ada di daerah dengan lingkungan yang ekstrim seperti daerah kering, tanah miskin, (Resosoedarmo, dkk., 1985).

Secara ekologis tumbuhan memiliki manfaat dan nilai untuk mempertahankan kenyamanan di sekitar terutama perannya dalam menjaga keseimbangan ekologi. Struktur dan komposisi vegetasi tumbuhan dipengaruhi oleh komponen ekosistem lainnya yang saling berinteraksi, sehingga vegetasi yang tumbuh secara alami merupakan hasil interaksi berbagai faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungannya yaitu suhu tanah, pH tanah, suhu udara dan kelembaban udara. Faktor-faktor lingkungan ini mempengaruhi bentuk khas tipe vegetasi dan akan berpengaruh terhadap struktur dan komposisi vegetasi (Susanti, R et.al, 2005). Vegetasi merupakan sistem kompleks yang berinteraksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Keberadaan vegetasi mempunyai peranan dan berfungsi sebagai penyangga kehidupan, melindungi sumber air, tanah, baik dalam mencegah erosi, dan menjaga stabilitas iklim global serta berperan sebagai paru-paru dunia dan menjaga kestabilan lingkungan (Budiman, 2004). Vegetasi akan mengurangi karbon di atmosfer (CO_2) melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam jaringan tumbuhan. Struktur vegetasi adalah suatu organisasi individu-individu di dalam ruang yang membentuk suatu tegakan (Mueller & Ellenberg, 1974). Sedangkan komposisi hutan merupakan jenis-jenis penyusun yang menempati vegetasi di suatu tempat (Wirakusuma, 1980). Tumbuhan mampu mengendalikan iklim mikro melalui perubahan unsur-unsurnya yang terdapat pada sekitar tumbuhan seperti suhu, kelembaban, intensitas cahaya, serta arah dan kecepatan angin. Iklim mikro secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keadaan di sekitar tumbuhan dan hewan sampai batas 2 meter di atas dan di bawah objek yang diamati. Iklim mikro sangat dipengaruhi oleh radiasi matahari yang diterima atmosfer dan permukaan tanah serta lingkungan fisik yang ada pada permukaan tanah tersebut (Sudyastuti, 1998). Keberadaan tumbuhan sebagai komponen biotik juga mampu menyerap radiasi matahari. Tajuk pohon merupakan salah satu bagian yang menjadi pertimbangan pemanfaatannya. Radiasi matahari diserap oleh daun-daun penyusun tajuk sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis. Energi cahaya diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia untuk digunakan dalam mensintesis karbohidrat. Secara keseluruhan karbondioksida dan air di ubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Efek dari proses fisiologis yang memerlukan panas tersebut menyebabkan terjadinya pendinginan suhu udara di sekitar tumbuhan. Semakin banyak tumbuhan yang bertajuk rindang maka semakin banyak karbondioksida yang diserap dan semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan (Widyastama, 1991).

Sejauh ini belum banyak informasi tentang struktur komunitas vegetasi dan faktor lingkungan yang mempengaruhi di kawasan tersebut. Melalui penelitian ini akan dipertanyakan spesies

tumbuhan apa saja yang dominan, bagaimana struktur komunitas serta hubungan spesies dengan kondisi fisiko kimia tanah seperti suhu tanah, tekstur tanah, pH tanah, dan kandungan bahan organik, fosfat, kalium dan sulfat yang diasumsikan mempengaruhi komunitas vegetasinya. Identifikasi dan analisis vegetasi dengan tujuan mengetahui tumbuhan yang memiliki pengaruh besar terhadap pemberdayaan lingkungan di suatu kawasan merupakan suatu penelitian yang layak untuk dikerjakan. Hal ini dikarenakan hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan peringatan bagi kita agar lebih menjaga lingkungan demi keseimbangan ekosistem di lokasi kita tinggal atau belajar.

Daftar Pustaka

- Asmayannur, I., Chairul, & Syam, Z. (2012). *Analisis Vegetasi Dasar di Bawah Tegakan Jati Emas (Tectona grandis L.) dan Jati Putih (Gmelina arborea Roxb.) di Kampus Universitas Andalas*. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.) 1 (2): 172-177.
- Destaranti, N., Sulistyani, & Yani, E. (2017). *STRUKTUR DAN VEGETASI TUMBUHAN BAWAH PADA TEGAKAN PINUS DI RPH KALIRAJUT DAN RPH BATURRADEN BANYUMAS*. SCRIPTA BIOLOGICA, Vol. 4 No. 3, 155–160. doi: <https://doi.org/10.20884/1.sb.2017.4.3.407>
- Hidayat, M. (2017). *ANALISIS VEGETASI DAN KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN DI KAWASAN MANIFESTASI GEOTERMAL IE SUUM KECAMATAN MESJID RAYA KABUPATEN ACEH BESAR*. Jurnal Biotik, ISSN: 2337-9812, Vol. 5, No. 2, Hal. 114-124.
- Ismaini, L., Lailati, M., Rustandi, Sunandar, D. (2015). *Analisis komposisi dan keanekaragaman tumbuhan di Gunung Dempo, Sumatera Selatan*. PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON Vol. 1, No. 6, ISSN: 2407-8050, 1397-1402. doi: 10.13057/psnmbi/m010623.
- Isti Qomah, Hariani S. A., & Murdiyah S. (2015). *IDENTIFIKASI TUMBUHAN BERBIJI (SPERMATOPHYTA) DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER*. Bioedukasi Vol. XIII No. 2.
- Kurniadi, S. (2019). *IDENTIFIKASI SERTA MANFAAT TUMBUHAN HIDROFIT YANG TUMBUH DI KAWASAN KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN, JAMBI*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN, JAMBI.

Nahdi, M. S., Marsono, D., Djohan, T. S., & Baequni, M. (2014). *STRUKTUR KOMUNITAS TUMBUHAN DAN FAKTOR LINGKUNGAN DI LAHAN KRITIS, IMOIRI YOGYAKARTA*. *J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN*, Vol. 21, No.1, 67-74.

Oktaviani S. I., Hanum, L., Negara Z. P. (2017). *Analisis Vegetasi di Kawasan Terbuka Hijau Industri Gasing*. *Jurnal Penelitian Sains*, Vol. 19 No. 3.

Samin A. N., Chairul, Mukhtar E. (2016). *ANALISIS VEGETASI TUMBUHAN PANTAI PADA KAWASAN WISATA PASIR JAMBAK, KOTA PADANG*. *Biocelbes*, Vol. 10 No. 2, 32-42.

Solfiyeni, Chairul, & Marpaung M. (2016). *Analisis Vegetasi Tumbuhan Invasif di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatera Barat*. *Proceeding Biology Education Conference*, Vol 13(1), 743-747.